

CHEMICAL SCIENCES

DITHIOLOCARBONATES AS EP ADDITIVES TO LUBRICANT OILS

Ismaylova G.G.,

Researcher

Sujayev A.R.,

Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor

Novotorzhina N.N.,

PhD in Chemistry Associate Professor

Mustafayev K.N.,

PhD in Chemistry

Ismayilov I.P.,

Senior Researcher

Mustafayeva Y.S.

Engineer,

Institute of Chemistry of Additives. acad. A.M. Kuliev

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

УДК 547.494.254+621.892.8

ДИТИОЛКАРБОНАТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

Исмаилова Г.Г.

Научный сотрудник

Суджаев А.Р.

Доктор химических наук, доцент

Новоторжина Н.Н.

Кандидат химических наук, доцент

Сафарова М.Р.

Кандидат химических наук, доцент

Мустафаев К.Н.

Кандидат химических наук

Исмаилов И.П.

Старший научный сотрудник

Мустафаева Е.С.

Инженер,

Институт химии присадок им. акад. А.М. Кулиева

Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики

Abstract

An improved method for the rearrangement of xanthogenic acid esters into dithiolcarbonic acid esters has been proposed. Based on the experimentally found molecular refractions of the compounds, the value of the atomic refraction of sulfur in dithiol carbonates was calculated, which turned out to be 8.60. The structure of the synthesized compounds (dithiol carbonates) was proved by elemental analysis and physicochemical properties, as well as methods of IR and PMR spectroscopy. Dithiol carbonates have been investigated as antiwear and extreme pressure additives. It was revealed that in terms of lubricating efficiency they are close to dithiocarbonates (xanthogenates).

Аннотация

Предложен усовершенствованный способ перегруппировки эфиров ксантогеновых кислот в эфиры дитиолугольной кислоты. На основе экспериментально найденных молекулярных рефракций соединений, рассчитано значение атомной рефракции серы в дитиолкарбонатах, которое оказалось 8,60. Структура синтезированных соединений (дитиолкарбонатов) доказана элементарным анализом, физико-химическими свойствами, а также методами ИК- и ПМР-спектроскопии. Дитиолкарбонаты исследовались в качестве противоизносных и противозадирных присадок. Выявлено, что по смазывающей эффективности они близки к дитиокарбонатам (ксантогенатам).

Keywords: dithiolcarbonic, xanthocenates, extreme pressure additives, lubricating oils

Ключевые слова: дитиолкарбонаты, ксантогенаты, противозадирные присадки, смазочное масло

Введение

Эфиры ксантогеновых кислот, являются хорошо изученными, применяемыми во многих областях народного хозяйства, соединениями. Производные ксантогеновых кислот в зависимости от наличия молекуле тех или иных функциональных групп различного строения зарекомендовали себя как высокоэффективные противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки [1-5]. Однако изомерные им эфиры дитиолугольных кислот мало изучены. Причиной этому является, по всей вероятности, сложность и многостадийность процесса получения этих соединений, чем и был вызван интерес к дитиолкарбонатам.

Одним из известных способов получения дитиолкарбонатов, является применение фосгена [6]

К получению дитиолкарбонатов приводит также гидролиз иминодитиокарбонатов [6]

Однако самым доступным методом получения дитиолкарбонатов, на наш взгляд является метод перегруппировку дитиокарбонатов в растворе сероуглерода или хлороформа при 20° или же кипячением в присутствии эквимольного количества AlCl_3

Заинтересовавшись способом предложенным японскими исследователями, авторы данной работы несколько усовершенствовали его, добились повышения выхода дитиолкарбонатов, а также исключения довольно опасных для организма человека растворителей, используемых ими при перегруппировке эфиров ксантогеновых кислот в дитиолкарбонаты.

Ввиду того, что эфиры дитиолугольной кислоты являются аналогами эфиров ксантогеновых кислот, большинство представителей которых представляют собой высокоэффективные присадки, было весьма интересным исследовать их в качестве противоизносных и противозадирных присадок к смазочным маслам

Материалы и методы

Разделение и очистка синтезированных соединений производилась перегонкой их в вакууме.

Противозадирные и противоизносные свойства масел с присадками определялись на четырехшариковой машине трения (ЧТМ-1) по ГОСТ 9490-75 с использованием шаров из стали ШХ-15 диаметром 12,7 мм.

Противозадирные свойства оценивались по индексу задира (ИЗ, Н), по нагрузке сварки шаров (P_с, Н), по критической нагрузке заедания (P_к, Н) и диаметру пятна износа (D_и, Н) при нагрузке 392 Н, длительность испытания 1ч при скорости вращения верхнего шара 1420 об/мин.

ИК- спектры сняты на ИК- спектрофотометре SPECORD-75 IR, фирмы Карл-Цейс (ГДР) с использованием призм КВг, NaCl и LiF в области 4000÷400см⁻¹. Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) регистрированы на спектрометре Varian-60 с рабочей частотой 60 МГц в растворе CCl₄. Внутренним стандартом служил тетраметилсилан (ТМС, σ=0)

Данные ИК и ПМР спектров полностью подтверждают строение, приписываемое полученным авторами дитиолкарбонатам.

Рис.1. ИК-спектр дибутилдитиолкарбоната

В ИК спектре дибутилдитиолкарбоната отсутствует характерное для ксантогенатов расположение полос в интервалах частот 1250-1200, 1140-110

и 1070-1020 см⁻¹, однако имеется интенсивная полоса поглощения с соответствующей для карбонильной группы частотой 1730-1655 см⁻¹

Рис. 2. ПМР аллилэтилдитиолкарбоната

В спектре ПМР аллилэтилдитиолкарбоната полосы поглощения протонов винильной группы расположены в области 4,95-5,90 м.д. в виде сложного мультиплета.

Дублет с $\delta=3,42$ м.д. соответствует метиленовым протонам $=C-CH_2-S$ группы, квадруплет с $\delta=2,8$ м.д. метиленовым протонам этилтиогруппы. Триплет при 1,30 м.д. представляет протоны метильной группы.

Дибутилдитиолкарбонат

К 103,2 г (0,5 моль) перемешиваемого дибутилксантогената при комнатной температуре в течение 10 мин порциями подавали 4 г хлористого алюминия. Температура реакционной смеси постепенно поднималась до 45°C. Далее, нагреванием температуру повышали до 80°C и через 3 ч перемешивания при этой температуре продукт реакции промывали водой до нейтральной реакции, сушили безводным сернокислым натрием, перегонкой в вакууме получали дибутилдитиолкарбонат. Выход 67 г (65%). Ткип. 96-97°C.

$n_D^{20} - 1,5058$; $d_4^{20} - 1,0031$. M_{RD} найд. - 61,10; M_{RD} выч. - 60,97

$C_9H_{18}OS_2$: Найдено, %, С - 52,19; Н - 8,79; S - 31,07

Вычислено, %: С - 52,38; Н - 8,83; S - 30,88

Аналогично получены другие эфиры дитиолгольной кислоты.

Этилбутилдитиолкарбонат. Выход 80,1 г (90%), Ткип. 88-89°C

$n_D^{20} - 1,5138$; $d_4^{20} - 1,0362$. M_{RD} найд. - 51,80; M_{RD} выч. - 51,74

$C_7H_{14}OS_2$: Найдено, %, С - 47,02; Н - 7,99; S - 35,73

Вычислено, %: С - 47,15; Н - 7,91; S - 35,96

Бутилаллилдитиолкарбонат. Выход 57,95 г (61%), Ткип. 99-100°C

$n_D^{20} - 1,5240$; $d_4^{20} - 1,0416$. M_{RD} найд. - 55,91; M_{RD} выч. - 55,89

$C_8H_{14}OS_2$: Найдено, %, С - 50,60; Н - 7,44; S - 33,45

Вычислено, %: С - 50,48; Н - 7,41; S - 33,69

Этилаллилдитиолкарбонат. Выход 63,99 г (79%), Ткип. 81-82°C

$C_6H_{10}OS_2$: Найдено, %, С - 44,41; Н - 6,21; S - 39,52

Вычислено, %: С - 44,26; Н - 6,30; S - 39,33

Результаты и обсуждение

Учитывая, что эфиры ксантогеновых кислот представляют собой жидкости, а сероуглерод и хлороформ используемые японскими исследователями, по всей вероятности, являются в данных реакциях лишь растворителями. Авторы настоящей работы реакцию перегруппировки начали проводить без участия растворителей и кроме того $AlCl_3$ использовали не в эквимольных, а каталитических количествах (5-8 г/моль).

Оказалось, что неразбавленные эфиры ксантогеновых кислот в таких условиях легко перегруппировываются в дитиолкарбонаты с выделением тепла, причем выход в данных условиях (60-90%)

несколько превышает их выход в условиях найденных японскими авторами (44-80%).

Интересно было бы отметить, что перегруппировка эфиров ксантогеновых кислот, отличающихся месторасположением радикалов у атомов

При проведении данной исследовательской работы возникла некоторая сложность при вычислении молекулярных рефракции дитиолкарбонатов, так как в литературе отсутствует значение атомной рефракции серы в дитиолах, что связано по-видимому и из-за их малой изученности.

Известно, что молекулярная рефракция весьма удобна для рефрактометрического определения строения органических соединений [8]. Молекулярная рефракция является мерой поляризуемости веществ и на ее величине отражается не только характер углерод-углеродных связей, но и характер связи других элементов. Так, например, значения атомной рефракции кислорода в спиртах, эфирах и кетонах и альдегидах несколько различны. Атомная рефракция серы по системе Эйзенлора имеет весьма разные значения в пределах от 7.26 до 7.7 и конкретные ее значения зависят от окружающих серу групп [9, 10]. Однако, авторами исходя из экспериментально найденных значений молекулярных

кислорода и серы приводит к одному и тому же дитиолкарбонату.

рефракций, полученных эфиров дитиолугольной кислоты, было рассчитано значение атомной рефракции серы в них. Оно оказалось равным 8.60. Использование такого значения атомной рефракции серы при вычислении молекулярных реакций эфиров дитиолугольной кислоты приводит к данным, незначительно отличающимся от найденных.

Синтезированные эфиры дитиолугольной кислоты исследовались в качестве противозадирных и противоизносных присадок вазелиновом масле.

Вазелиновое масло относится к минеральным белым маслам, которые представляют собой глубоочищенные дистиллятные фракции углеводородов.

Исследование смазывающих свойств соединений в вазелиновом масле дает более четкое представление об их трибологических характеристиках, в данной работе об их противоизносных и противозадирных свойствах.

Таблица

Смазывающие свойства вазелинового масла с эфирами дитиол- и дитиолугольных кислот

№	Соединения	Концентрация образцов в масле, %	Смазывающие свойства по ГОСТ 9490-75			
			Индекс задира, I_z , Н	Критическая нагрузка, P_k , Н	Нагрузка сваривания, P_c , Н	Диаметр износа, D_w , мм
1.	Вазелиновое масло	—	330	794	1568	
2.	$\text{C}_4\text{H}_9\text{SCSC}_4\text{H}_9$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{O} \end{array}$	3.97	45.8	1096	2195	0.86
3.	$\text{C}_2\text{H}_5\text{SCSC}_4\text{H}_9$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{O} \end{array}$	3.45	45.6	1166	2195	0.85
4.	$\text{C}_4\text{H}_9\text{SCSCH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{O} \end{array}$	3.67	53.9	1235	2450	0.81
5.	$\text{C}_2\text{H}_5\text{SCSCH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{O} \end{array}$	3.15	53.9	1235	2607	0.83
6.	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OCSC}_4\text{H}_9$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{S} \end{array}$	3.97	46.8	1098	2323	0.90
7.	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OCSC}_4\text{H}_9$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{S} \end{array}$	3.45	46.4	1098	2450	0.88
8.	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OCSCH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{S} \end{array}$	3.67	52.7	1166	2764	0.84
9.	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OCSCH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$ $\begin{array}{c} \parallel \\ \text{S} \end{array}$	3.15	53.6	1166	3087	0.82

В результате исследований было выявлено, что дитиолкарбонаты, как и ксантогенаты, проявляют значительное противозадирное действие (табл.) При этом аллилалкилдитиолкарбонаты по всем противозадирным характеристикам несколько превосходят диалкилдитиолкарбонаты.

Дитиолкарбонаты отличаются от своих ксантогеновых аналогов более высоким значением по критической нагрузке заедания (P_k) но заметно

уступают им по нагрузке сваривания (P_c). По индексу задира (I_3) соединения практически мало отличаются друг от друга. В показателях диаметр износа ($D_{и}$) дитиолкарбонатов и ксантогенов не проявляется какое-либо заметное отличие. Согласно геометрии рассматриваемых молекул лишь два гетероатома из трех при адсорбции могут участвовать в образовании связи с поверхностью (рис.).

Рис. Адсорбция молекул производных тиоугольных кислот: а) дитиолкарбоната; б) ксантогената

Исходя из сильной полярности карбонильной и высокой поляризуемостью тиокарбонильной групп, можно с большой вероятностью предсказать, что дитиолкарбонат свяжется с поверхностью металла атомами карбонильного кислорода и сульфидной серы, для ксантогената возможны два варианта, хотя благодаря большой основности атома кислорода, предпочтителен вариант с участием этого атома.

Заключение

Синтезированы ранее не описанные в литературе дитиолкарбонаты.

На основе экспериментальных данных, вычислена атомная рефракция серы в дитиолкарбонатах, отсутствующая в литературе, значение которой составляло 8.60.

Показана, что по эффективности противозадирных свойств дитиолкарбонаты близки к эфирам ксантогеновых кислот.

Список источников

1. Гаджиева И.Б., Алиев А.Б., Новоторжина Н.Н. Присадки к смазочным маслам на основе производных ксантогеновых и тритиокарбонатов кислот // Нефтепереработка и нефтехимия. –2009. № 2. –С. 39-41.
2. Акперов Н.а., Искендерова К.О. Синтез и исследование некоторых производных 3-о-замещенных титанов в качестве присадок к смазочным маслам / II International Scientific and Practical

Conference Belgium, Brussels. –2022 October 24 – 26. –С.15-18.

3. Мустафаев Н.П., Новоторжина Н.Н., Мусева Б.И., Гахраманова Г.А., Исмаилова Г.Г., Исмаилов И.П. Синтез бензилиденбисалкилксантогенов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия. –2017. № 8. –С.35–38.

4. Исмаилова Г.Г., Аллахвердиева И.В. Производные ксантогеновой кислоты в качестве присадок, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел / XII Международная конференция “Актуальные проблемы химии», БГУ. –2018. 3-4 мая. –С. 203.

5. Химия и химическая технология. Справочник Химика-21. –С. 105.

6. Gerald B., Monn F.G. chemistry of xanthic derivatives. I. Preparation and comparative properties of isomeric xanthates and dithiocarbonates. C.A. –1946. –V. 40. P.1797.

7. Wayo S.J. α,α -dithiocarbonodialiphatic acids /Pat. US 2476166. –1949. –V.43. 7955.

8. Kawata Toshinobu, Harano Kazinobu, Taguchi Tanezo. Catalytic rearrangement of xanthate's to dithiocarbonates. Chem. And Pharm, Bull.. 1973. –Т.21. № 3. P.604-608.

9. Степанова Н.В. Рефрактометрический метод анализа. –2017. –25 с.

10. Темникова, Т.И. Курс теоретических основ органической химии. –1962. –948 с.